

YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA ENERGIYA RESURLARIDAN OQILONA FOYDALANISH: TAHLIL VA STRATEGIYA

Olimov Islombek Ulug'bek o'g'li

University of bussines and Science Ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20337283>

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonda energiya barqarorligini ta'minlash va energiya samaradorligini oshirish masalalari tahlil etilgan. Sanoat va iqtisodiyot tarmoqlaridagi energiya sarfi ko'rsatkichlari, "yashil" energetika ulushini oshirish borasidagi islohotlar hamda tizimdagi mavjud muammolar yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy resurstejamkor texnologiyalarni joriy etish va muqobil energiyadan foydalanishni kengaytirish bo'yicha amaliy takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: energiya samaradorligi, energiya tejamkorligi, "yashil" iqtisodiyot, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, energiya auditi, infratuzilmani modernizatsiya qilish, yo'qotishlarni kamaytirish, innovatsion texnologiyalar.

Energiya samaradorligini oshirish nafaqat energiya resurslarini tejash, balki iqtisodiy xarajatlarni, atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish va energiya ta'minotini barqarorlashtirish imkonini beradi. Bu jarayon iqtisodiy rivojlanishning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, har bir davlatning energetika siyosatida asosiy o'rin egallaydi.

Mamlakatimizda energiyani tejash, undan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirish borasidagi izchil islohotlar sababi ham shunda. 2024 yil 7 avgustdagi "Energiyani tejash, undan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirish to'g'risida"gi qonun yurtimizda energiya barqarorligini ta'minlashda muhim huquqiy asos bo'ldi[1]. Binobarin, unda energiyani tejash, undan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirish sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari, energetika menejmenti, energiya auditi, energetika ekspertizasi, energiya samaradorligini oshirish yo'nalishlari hamda iqtisodiy mexanizmlar belgilab berildi.

Davlatimiz rahbari raisligida 2025 yil 28 yanvar kuni elektr energetikasini 2025-2035 yillarda rivojlantirish chora-tadbirlari bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishda ushbu masalaga alohida e'tibor qaratilib, sanoatda energiya samaradorligi orqali qo'shimcha 27 foiz yalpi ichki mahsulot yaratish imkoniyati borligi qayd etildi. Xususan, hozir kimyo va metallurgiya bo'yicha ayrim mahalliy korxonalarda energiya sarfi dunyodagi o'rtacha ko'rsatkichga nisbatan 2 karra, sement ishlab chiqarishda esa 1,2 barobar yuqoriligiga urg'u berildi. Har bir tarmoqda energiyani 10-15 foiz iqtisod qilish, 2030 yilda elektr energiyasi yo'qotishlarini hozirgi 14 foizdan 8-9 foizgacha tushirish vazifasi qo'yildi[2].

Bugun ushbu masala juda dolzarb. Sohadagi ishlar ko'lamini yanada kengaytirishni talab etadi. Shu bois, 2025-yil 26-martda Prezidentimiz energiya resurslarini iqtisod qilish, iste'mol samaradorligini oshirish hamda ulardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari bo'yicha yana bir muhim yig'ilish o'tkazdi[3].

Albatta, so'nggi yillarda iqtisodiyot sohalari energiya samaradorligi jihatidan yangilanib, yirik korxonalar va energetika tarmoqlari kesimida alohida dastur amalga oshirilmoqda. 2030

yilga borib, mamlakatimiz aholisi 41 millionga yetishi, iqtisodiyot 2 karra o'sishi kutilyapti. Bu esa energiya resurslariga talabni hozirgidan 1,5 karra oshiradi. Shuning uchun yangi loyihalarni ishga tushirib, quvvatni ko'paytirish bilan birga energiyani tejash choralarini ko'rish g'oyat muhim. Yig'ilishda, birinchi navbatda, yirik sanoat korxonalarida zamonaviy tejamkor uskunalarni o'rnatish, energiya isrofini kamaytirish zarurligiga urg'u berildi. Mamlakatimizda aholini elektr energiyasi bilan barqaror ta'minlash barobarida ushbu manbadan samarali va tejamkorlik bilan foydalanish masalasiga bu darajada katta e'tibor qaratilayotgani bejiz emas. Chunki yildan yilga tabiiy resurslar kamayib borishi va elektr energiyasiga talab ortishi kuzatilayotganda energetika samaradorligi hamda tejamkorligi o'ta muhim vazifa.

Davlatimiz rahbari energiya samaradorligini oshirish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi hamda mas'ullar oldiga aniq vazifalar qo'ydi. Bu bejiz emas, albatta. Boisi, O'zbekistonda 1 dollarlik yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarish uchun dunyodagi o'rtacha ko'rsatkichdan 2,5 barobar ko'p energiya sarflanyapti. Elektr tarmoqlaridagi yo'qotishlar 14 foiz, tabiiy gazda esa 7 foizdan yuqori. Joylarda energiyani tejash imkoniyati ilmiy asosda o'rganilganda 7 ta viloyatda 4,6 milliard kilovatt-soat elektr va 1 milliard kub metr gazni iqtisod qilish mumkinligi aniqlangan[4].

Mamlakatimizda "yashil" energiya ulushini oshirish bo'yicha misli ko'rilmagan ishlar amalga oshirilganini alohida qayd etish lozim. Natijada elektr ishlab chiqarish quvvatlari 2016-yilda 59 milliard kilovatt soatni tashkil etgan bo'lsa, bugungi kunga kelib 85 milliard kilovatt soatga yetdi, kelgusi yilda bu 97 milliard kilovatt soatdan ziyodni tashkil etadi. Shu yilning o'zida 6,5 milliard kilovatt soat "yashil" energiya ishlab chiqarilib, jami generatsiya quvvatlarida "yashil" energiya ulushi 30 foizga yetdi. 2030-yilgacha bu ko'rsatkichni 54 foizga olib chiqish belgilangan[5].

2026-yil 29-aprelda Prezident rahbarligida gidroenergetika sohasida zamonaviy loyihalarni amalga oshirish rejalari ko'rib chiqildi. Mamlakatimizda daryolar, soylar va kanallarning umumiy ulushi 150 ming kilometrni tashkil etadi. Biroq, gidroenergetikaning ulushi 10-12 foizni tashkil etadi xolos. 2017-yilda 36 ta bo'lgan gidroelektr stansiyalar soni 2025-yilda 100 taga yetkazildi. Ularning umumiy quvvati 1,6 gigavatt dan 2,4 gigavattgacha oshdi. Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan gidroagregat va texnologik uskunalarni ishlab chiqaruvchi "UzHydroPower" zavodi tashkil etildi. Taqdimotda shuningdek, 2026-2032-yillarda umumiy qiymati 5,8 mlrd dollar bo'lgan 73 ta istiqbolli loyihani amalga oshirish rejalari ko'rib chiqildi. Ushbu chora-tadbirlar natijasida qo'shimcha 3,6 gigavatt quvvat yaratilishi kutilmoqda. Shuningdek, umumiy quvvati 164 megavatt bo'lgan 2983 ta kichik va mikro GES qurish reja qilinmoqda[6].

Elektr energiyasidan samarali foydalanish mamlakatning iqtisodiy rivojlanishida muhim omil. Elektr yo'qotishi 20 foizdan ko'p bo'lgan 44 ta tumandagi elektr tarmoqlari korxonalaridagi ahvol tanqid qilindi. Rahbarlar almashtirilishi, o'rniga yosh kadrlar qo'yilishi va yo'qotishlarni 2 baravar kamaytirish bo'yicha KPI belgilash zarurligi qayd etildi. Umuman, tarmoq rahbarlari va hokimlar bu yil 5 milliard kilovatt elektr va 3,5 milliard kub metr gazni tejashi shartligi ta'kidlandi[7].

Shu o'rinda haqli savol tug'iladi: xo'sh, bugun energiya samaradorligini oshirish bo'yicha qanday muammolar mavjud?

Birinchiidan, ayrim ishlab chiqarish va sanoat korxonalarida ma'nan eskirgan, ko'p energiya talab etadigan texnologiyalar hamda samarasiz infratuzilmadan foydalanilayotir. Eski qurilmalar va ishlab chiqarish liniyalari ko'p energiya sarflaydi. Shuningdek, eskirgan elektr

tarmoqlaridan foydalanish ham energiya yo‘qotishlariga olib keladi. Bu, o‘z navbatida, samaradorlikni pasaytiradi.

Ikkinchidan, energiya tejavchi yangi texnologiyalarni joriy etish uchun katta moliyaviy mablag‘ talab etiladi. Bu esa ko‘pchilik davlatlar va korxonalar uchun qiyinchilik tug‘diradi.

Uchinchidan, energiyani tejash bo‘yicha bilim va tajriba yetarli emasligi yoki energiya samaradorligi ahamiyati to‘liq anglab yetilmayapti. Foydalanilmayotgan vaqtda elektr jihozlarini o‘chirmaslik, isitish va sovitish tizimlaridan noto‘g‘ri foydalanish kabilar shular jumlasidan.

Mazkur masalalarni hal etish, energiya samaradorligini oshirishning qanday yechimlari bor? Eng avvalo, korxonalarda energiya va resurstejamkor zamonaviy texnologiyalarni joriy etish hamda infratuzilmani modernizatsiya qilish energiya iste‘molini kamaytirish imkonini beradi. Elektr uzatish liniyalaridagi yo‘qotishlarni kamaytirish, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini joriy etish ham samaradorlikni yanada oshirishga xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalar hamda “aqli” energiya tarmoqlarini joriy etish natijasida energiya behuda sarflanishi va yo‘qotilishi kamayadi. Quyosh, shamol, suv va biomassa kabi qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish energiya samaradorligini oshirishga katta hissa qo‘shadi.

Xulosa o‘rinda shuni aytish mumkinki, yangi binolarni energiya saqlashni hisobga olgan holda loyihalashtirish, ular uchun minimal energiya samaradorligi talablarini belgilash, issiqlik izolyatsiyasini yaxshilash orqali energiya sarfini kamaytirishga erishiladi. Bundan tashqari, energiya samaradorligiga erishish borasida investitsiyalarni jalb qilish, bunga imtiyoz va subsidiyalar joriy etish ham natija beradi. Umuman olganda, energiya resurslarini tejash va ulardan oqilona foydalanish nafaqat mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish, balki atrof-muhitni muhofaza qilishda ham katta yordam beradi. Energiya resurslaridan oqilona foydalanmay, tarmoq va hududlarda, ham ijtimoiy, ham iqtisodiy sohalarda energiya samaradorligini ta‘minlamay, tizimda yuqori natijalarga erishish qiyin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi qonuni 7.08.2024-yil O‘RQ-940-sonli “Energiyani tejash, undan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirish to‘g‘risida”gi qonun. [Elektron resurs]. <https://lex.uz/uz/docs/-7052085>
2. Aholini barqaror energetika bilan ta‘minlashda resurs tejamkor iqtisodiyot modeliga o‘tiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev elektr energetikasini 2025-2035-yillarda rivojlantirish chora-tadbirlari bo‘yicha yig‘ilish o‘tkazdi // Yangi O‘zbekiston. 20-son, 2025-yil 29-yan.
3. Energiya Resurslaridan tejamkorlik bilan foydalanish iste‘mol samaradorligni oshiradi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 26-mart kuni energiya resurslarini iqtisod qilish, istemol samaradorligini oshirish hamda ulardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari bo‘yicha yig‘ilish o‘tkazdi. // Yangi O‘zbekiston. 62-son, 2025-yil 27-mar.
4. Гаппоров Х. Энергия самарадорлиги муаммо қаерда, ечим нимада // Янги Ўзбекистон. 65-сон, 2025-йил 30-март.
5. Gapparov X. “Yashil” iqtisodiy rivojlanish yo‘lidagi konstruktiv tashabbuslar. <https://ecouz.uz/news/479>
6. Prezident Shavkat Mirziyoyev 29-aprel kuni gidroenergetika sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari yuzasidan taqdimot bilan tanishdi // Yangi O‘zbekiston. 85-son, 2026-yil 30-apr.
7. Jumayev N. Umumxalq birdamligi ifodasi, milliy rivojlanishning strategik kafolati // Yangi O‘zbekiston. 85-son, 2026-yil 30-apr.